

ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИНИ ЕЧИШДА АХБОРОТ ТЕХНАЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Асқарова Наргиза Илҳомхўжаевна

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ

Қарши филиали АТТ кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7002383>

Аннотация

Ушбу мақолада эконометрик моделлаштириш масалаларини ечишда фойдаланиладиган дастурлар тахлили келтирилган, уларнинг имкониятлари, устунликлари ва камчиликлари ёритилган.

Калит сўзлар

Эконометрика, моделлаштириш, MS Excel, SPSS, STATISTICA, Gretl, Eviews, Stata.

Кириш

Эконометрика фани бу иқтисодий ходисалар ва жараёнлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликнинг миқдорий ифодасини ўрганувчи фан ҳисобланади.

Эконометрик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари қуйидагилар ҳисобланади:

- регрессия;
- корреляция;
- вақт қаторларини башоратлаш ва таҳлил қилиш;
- динамик эконометрик моделлар ва бошқалар.

Бу мақолада эконометрика масалаларини ечишда фойдаланиладиган дастурларни кўриб чиқамиз.

Асосий қисм

Эконометрик ҳисоблашлар ва уларнинг алгоритмларини реализация қилиш мураккаб жараён ҳисобланади. Бундай ҳисоблашларда амалий дастурлардан фойдаланиш орқали натижага тез ва сифатли эришишимиз мумкин.

Эконометрик масалаларни ечишда фойдаланиладиган дастурлар тахлили шуни кўрсатадики ҳозирги кунда бошқа дастурларга нисбатан энг кўп фойдаланиладиган дастурлар қуйидагилар ҳисобланади:

- дастурлашга йўналтирилган дастурлар (R дастурлаш тили);
- ўзида кўплаб статистик функция ва процедураларни мужассамлаштирган статистик дастурлар (Statistica, SPSS);
- кенг қамровли эконометрик масалаларни ишлашга мўлжалланган дастурлар (EViews, Stata, Gretl);

- электрон жадваллар (MSExcel).

MS Excel дастури жуда кенг тарқалган булиб бу дастурнинг энг катта ютуғи фойдаланувчилар учун қулай интерфейсига эга эканлигидадир. MS Excel дастури чизиқли регрессия моделларини қуриш имкониятини буради. Лекин бу дастур ёрдамида мураккаб эконометрик масалаларни ечишнинг имконияти йўқ.

Эконометрик тадқиқотларда SPSS ва STATISTICA дастурларидан хам фойдаланиш мумкин. SPSS ва STATISTICA дастурлари тизим менюси мавжуд бўлган электрон жадвал хисобланади. Бу дастурлар ёрдамида вақт қаторларини ишлаш йўналтирилган. Шунингдек моделлаштириш натижалари асосида автоматик формаллаштириш функцияси мавжуд.

Gretl бу дастур 2000 йилда яратилган бўлиб эконометрик моделлаштириш учун мўлжалланган амалий дастурдир. Бошқа дастурлардан фарқли равишда Gretl дастури GNU лицензиясига эга эркин ва очик кодли дастур хисобланади.

Stata дастури турли сохалардаги эконометрик масалаларни ечиш учун мўлжалланган профессионал дастурий пакет хисобланади. Stata дастуридан иқтисодиётда, тиббиётда, биологияда ва бошқа куплаб сохаларда мавжуд муаммоларни бартараф этишда фойдаланиш мумкин. Stata дастурининг биринчи пакети 1980-йилда сотувга чиқарилган.

Eviews дастури ўзида тайёр маълумотлар тупламини сақлаши шунингдек олинган натижаларни график режимида чиқариб бериш имконияти билан бошқа дастурлардан устунликга эга хисобланади.

1-жадвал. Амалий эконометрик дастурларнинг қиёсий таҳлили.

Дастур номи	Имкониятлари	Камчилиги
STATISTICA	турли модулларда параллел ишлаш имконияти мавжуд; дастур билан ишлаш учун етарли адабиётлар мавжуд; тушунарли интерфейсга эга; базавий эконометрика учун методлар тупламини ўзида сақлайди; маълумотларнинг электрон ва матнли процессорларга осон импорт/экспорти мавжуд;	Дастурнинг нархи қиммат; Бир нечта гурухларда параллел ишлаш имконияти фақат сўнгги версияларда мавжуд;

Eviews	<p>Бир нечта файллар билан бир вақтнинг ўзида ишлаш имкониятига эга; Эконометриканинг кўплаб замонавий усуллари ўзида мужассамлаштирган; Буйруқ сентаксисини ва дастур интерфейсини осон ўрганиш мумкин; Дастур ишлаш тезлиги юқори; Модулларни график курунишга ўтказиш осон амалга оширилади; Фойдаланувчи мустақил макрослар яратиш имконияти мавжуд; Талабалар учун мўлжалланган версияларининг нархи арзон.</p>	<p>дастур билан ишлаш ҳақидаги адабиётлар етарли эмас;</p>
Stata	<p>Қулай нархга эга; Фойдаланувчилар учун ўргатувчи дарслар дастур таркибида мавжуд; Дастур ишлаш тезлиги юқори; Фойдаланувчи мустақил макрослар яратиш имконияти мавжуд;</p>	<p>маълумотларнинг электрон ва матнли процессорларга импорт/экспорти қилиш мураккаб; мураккаб буйруқ синтаксисига эга;</p>
Gret l	<p>Текин лизензия; Дастур ишлаш тезлиги юқори; Фойдаланувчилар учун ўргатувчи дарслар дастур таркибида мавжуд; Дастур интерфейсини осон ўрганиш мумкин; Турли модулларда параллел ишлаш имконияти мавжуд;</p>	<p>Бир нечта файллар билан бир вақтнинг ўзида ишлаш имкониятига эга эмас; маълумотларнинг электрон ва матнли процессорларга импорт/экспорти қилиш қийин;</p>

Хулоса

Ушбу мақолада MS Excel, SPSS, STATISTICA, Gretl, Eviews, Stata дастурларининг имкониятлари қисқача ёритилди. Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки ҳар бир дастурнинг ўзига яраша ютуқлари ва камчиликлар мавжуд. Таҳлилдан куришиб турибдики Eviews ёки Stata фойдаланиб эконометрик изланишлар олиб бориш тадқиқотчига юқори натижаларга эришиш имкониятини беради.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гафарова Е.А. Применение прикладных программ при обучении эконометрическим дисциплинам // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. 2
2. Красильников Д.Е. Программное обеспечение эконометрического исследования // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 3 (2), с. 231– 238.
3. Орлов А.И. Эконометрика : учебник для вузов / А.И. Орлов. — Ростов н/Д : Феникс, 2009. — 276с
4. Data Analysis and Statistical Software/ StataCorp LP. 1996–2014. URL: <http://www.stata.com>.
5. EViews.com / IHS Global Inc. 2013. URL: <http://www.eviews.com>
6. Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library/ Allin Cottrell, Wake Forest University. Riccardo "Jack" Lucchetti, Università Politecnica delle Marche. 2014. URL: <http://gretl.sourceforge.net>.